

Давид Джавахішвілі

доктор історичних наук,
асистент-професор Телавського державного
університету імені Якоба Гогобашвілі
Телаві, Грузія

David Javakhishvili

Doctor of Historical Sciences,
Assistant Professor, Iakob Gogebavshili Telavi State University
Telavi, Georgia

КАРТЛІЙСЬКО-КАХЕТИНСЬКА ЦАРСЬКА СІМ'Я НА РУБЕЖІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ

KARTLI-KAKHETIAN ROYAL FAMILY IN THE MARGINS OF XVIII–XIX CENTURIES

Анотація. У цій статті вивчена царська сім'я східногрузинського (Картлійско-Кахетинського) царства на рубежі XVIII–XIX століть, у період царювання вінценосного батька і сина – Іраклія II і Георгія XII, почасти, розповідається про їх шлюбах, дружинах і дітях. Стаття складається із двох частин.

Ключові слова: Грузія, Картлійсько-Кахетинське царство, Іраклій/Ерекле II, Георгій/Гіоргі XII

Abstract. The article presents the history of the royal family of Kartli-Kakhetian (Eastern Georgian) Kingdom in the margins of XVIII-XIX centuries, during the reign of the King Erekle (Heraclius) II (1720–1798) and his older son and heir – the King Giorgi (George) XII (1746–1800).

The author describes especially the vice, wives and children of the aforementioned rulers of Eastern Georgian (Kartli-Kakhetian) Kingdom.

Keywords: Georgia, Kartli-Kakhetian Kingdom, Erekle (Heraclius) II, Giorgi (George) XII

Вступ

З IX до початку XIX століття в Грузії правила тисячолітня царська династія Багратіонів (грузинською мовою – «Багратіоні»), яка дала нашій батьківщині багатьох відомих монархів.

У другій половині XV століття єдине царство Грузії розпалося на три частини: царство Кахетії (грузинською мовою – «Кахеті»), царство Карталінії (грузинською мовою – «Картлі») та царство Імеретії (грузинською мовою – «Імереті»), які очолили представники трьох основних гілок згаданої вище династії.

У 1466 році останній цар єдиного Грузинського царства Георгій VIII (царював у 1446–1466 рр.) перебрався в Кахетію і царював там десять років (1466-1476 рр.). Він поклав початок кахетинської гілки Багратіонов, представники якої протягом трьох століть царювали спочатку в Кахеті (часом і в Картлі), а з 1762 року – в єдиному Картлійсько-Кахетинському (Східногрузинському) царстві.

Представники кахетинської гілки царської династії Багратіонів брали в дружини в основному дівчат із знатних грузинських пологів, серед яких були як представники різних гілок цієї ж династії, так і дочки спадкоємних володарів князів (грудинською мовою – «мтавари») окремих князівств, що існують на території Грузії, як то: Дадіані (Мегрелія/Самегрело), Гуріелі (Гурія), Джакелі (Месхеті/Самцхе-Саатабаго), а також інших князів.

Одночасно досить поширеним явищем були династичні шлюби між представниками царських будинків Кахеті (як і Картлі) і Персії, що в основному відбувалося на вимогу шахіншахів. Це мало велике політичне значення і було запорукою і основою союзу між згаданими державами.

Грузинські царі повністю усвідомлювали політичне значення добросусідських відносин з кавказькими народами, чому служили династичні шлюби.

Грузинські царі і царевичі іноді одружувалися на представницях знатних дагестанських, кабардинських та інших пологів. Ці шлюби укріплювали між ними союз і в основному грали позитивну роль [8].

Шлюбним союзам між представниками кахетинської гілки Багратіонів і знатних іноземних пологів ми присвятили кілька статей, які були видані як у Грузії [7, с. 372–374], так і в Азербайджані (місто Гянджа) [5, 105-108] та Дагестані (місто Махачкала) [6, с. 44–45].

Зазначимо тут же, що історія демографічного розвитку кахетинської галузі царської династії Багратіонів монографічно вивчена нами [8].

Царська сім'я в період царювання Іраклія II

Іраклій/Ерекле II (1720–1798), що царював з 1744 року в Кахеті, а з 1762 року – в об'єднаному Картлійсько-Кახетинському царстві, належить до тієї нечисленної групи вінценосців, вище шій з тисячолітньої царської династії Багратіонів, яка правила в країні понад півстоліття.

Цар Іраклій II царював загалом 54 роки, поступившись тривалістю правління лише своєму безпосередньому предку – Левану I, який правив у Кахеті в 1518–1574 роках, тобто 56 років.

Зазначимо, що цей термін правління є найдовшим серед царів, що вийшли з усіх галузей династії Багратіонів.

Першою дружиною Іраклія II стала княжна Кетеван Заалівна Мхеїдзе (померла в 1744 році) [10, с. 107], другою – княжна Анна Заалівна Абашидзе (1730–1749), третьою – княжна Дареджан Кацівна Дадіани [4] -448].

Кетеван Мхеїдзе була дочкою імеретинського князя Заала Мхеїдзе.

Іраклій II, мабуть, у свій перший шлюб вступив приблизно у 20 років, у 1740–1741 роках, будучи ще наслідним цесаревичем. Підставою для такого припущення служить той

факт, що перша дитина цариці – царівна Русудан народилася до народження першого сина і спадкоємця престолу царевича Вахтанга (1742–1760).

Смерть матері двох малолітніх дітей глибоко засмутила сім'ю царя Теймураза II [14, с. 88–89], адже Кетеван була першою дружиною їхнього єдиного сина та спадкоємця престолу.

У 1744 році, вже будучи царем, Іраклій II одружився.

Головну роль у одруженні царя зіграла його тітка – царівна Анна (Анука), яка перебувала в шлюбі з князем Вахушті Абашидзе, що жили в Квішхеті. Ця гілка роду князів Абашидзе переселилася в Картлі з Імереті. Царівна Анна одружилася свого овдовілого племінника на дочці свого дівера Заала Абашидзе – теж Анні.

В історичному джерелі з приводу цього шлюбу сказано: “Іраклій забрав Анну з Квішхеті до Тбілісі, до будинку свого батька. Справили славне весілля” [15, с. 93–95].

Цариця Анна народила трьох дітей: царевича Георгія (майбутній цар Георгій XII), царівну Тамару (1749–1789) та ще одну дочку, яка померла у малолітньому віці.

Царський двір з радістю зустрів народження царевича Георгія [14, с. 3–4].

7 грудня 1749 року в Тбілісі померла цариця Анна, якій на той час було лише 19 років. Царицю з належною шаную поховали в Мцхетському кафедральному соборі Свєтіцховелі [15, с. 164], де покоються багато представників кахетинської та картлійської гілок династії Багратіонів, а в ряді випадків – і подружжя деяких з них.

Третьою і останньою дружиною вторинного царя Іраклія II стала Дареджан Каціївна Дадіані (1734–1807), шлюб з якою відбувся в 1750 [3, с. 138].

Цариця Дареджан залишила по собі численне потомство, вона була матір'ю 23 дітей. Серед них були:

- 1) царівна Єлена (1753–1786),
- 2) царівна Маріам (1755–1828),
- 3) царевич Леван (1756–1781),
- 4) царевич Юлон (1760–1816),
- 5) царевич Вахтанг/Алмасхан (1761–1814),
- 6) царевич Бері (1761/2-?),
- 7) царевич Теймураз (майбутній католикос-патріарх грузії – Антон II) (1762–1827),
- 8) царівна Анастасія (1763–1838),
- 9) царівна Кетеван (1764–1840),
- 10) царевич Соломон (?–1765),
- 11) царевич Міріан (1767–1834),
- 12) царевич Олександр (1770–1844),
- 13) царевич Луарсаб (1772-?),
- 14) царівна Катерина (1774-1818),
- 15) царівна Текла / Фекла (1776–1846),
- 16) царевич Парнаоз (1777–1852),

17) царевич Арчіл (1780–?).

Крім перелічених вище дітей, дати народження яких відомі, цариця Дареджан в різні часи народила ще шістьох: царівну Софію, царевича Іоанна, царівну Саломе, царевича Сослана-Давида, царівну Хорешан і одну дитину (ім'я невідомо), які померли у малолітньому віці [1].

Цариця Дареджан померла 8 січня 1807 року, будучи на засланні у Санкт-Петербурзі. Похована вона в Благовіщенській церкві Олександрівської Лаври [2, с. 205].

Таким чином, цар Іраклій II одружувався тричі. Подружжям його були представники знаних грузинських родів, зокрема Імеретинського і Мегрельського княжого домів – Мхеїдзе, Абашидзе і Дадіані. Від цих трьох шлюбів у царя було 28 дітей, з них 15 синів і 13 дочок [9, с 128–131].

Царська сім'я в період царювання Георгія XII

Георгій XII (1746–1800), з 11 січня 1798 до своєї кончини (28 грудня 1800 року) царював в об'єднаному Картлійсько-Кახетинському царстві [13].

Першою дружиною Георгія XII була княжна Кетеван Папунівна Андронікашвілі (1753–1782), другою – княжна Маріам Георгіївна Ціцишвілі (1768–1850) [4, с. 448].

У 1766 році спадкоємець Картлійсько-Кახетинського престолу царевич Георгій (в майбутньому цар Георгій XII) у віці 20 років вступив у перший шлюб [14, с. 8].

Княжна Кетеван Андронікашвілі була дочкою кахетинського князя Папуни Андронікашвілі.

Дружина спадкоємця престолу царевича Георгія - князівна Кетеван стала матір'ю 12 дітей. Серед них були:

- 1) царевич Давид (1767–1819),
- 2) царевич Іоанн (1768–1830),
- 3) царівна Варвара (1769–1801),
- 4) царівна Софія (1770–1840),
- 5) царевич Луарсаб (1771–?),
- 6) царівна Ніна (1772–1847),
- 7) царевич Баграт (1776–1841),
- 8) царівна Ріпсиме (1779–1847),
- 9) царевич Соломон (1780–?),
- 10) царівна Гаяне (1780–1820),
- 11) принц Теймураз (1782–1846).

Крім перелічених вище дітей, дати народження яких відомі, княжна Кетеван народила ще царівну Саломе (Саломея), яка померла в малолітньому віці [1].

Додамо також, що син вищезгаданого царевича Іоанна Георгійовича (1768–1830) – царевич Григорій (1789–1830), грузинською мовою – Григол, пізніше став останнім царем Східної Грузії.

На початку 1812 року, коли в Кахетії спалахнуло народне повстання, до нього долучився царевич Григорій, якого повстанці прийняли своїм очільником і проголосили царем Карталіно-Кахетії. Цар Григорій I царював у Східній Грузії з 20 лютого до 6 березня 1812, до придушення в крові першого етапу цього повстання [11].

3 червня 1782 року при пологах у віці 28 років померла княжна Кетеван Андронікашвілі [13, с. 10], народивши останню дитину, царевича Теймураза, в майбутньому відомого вченого.

Того ж року спадкоємець престолу царевич Георгій уклав другий шлюб.

Друга дружина царевича Георгія, княжна Маріам Ціцишвілі була дочкою картлійського князя Георгія Ціцишвілі.

Княжна Маріам (з 1798 року – цариця) стала матір'ю 11 дітей. Серед них були:

- 1) царевич Михайло (1783–1862),
- 2) царевич Джібраїл (1788–1812),
- 3) царівна Тамар (1789–1851),
- 4) царівна Анна (1789–1796),
- 5) царевич Ілля (1790–1854),
- 6) царевич Окропир (1795–1857),
- 7) царевич Свімон (1796–?),
- 8) царівна Анна (1800–1850).

Крім перелічених вище дітей, дати народження яких відомі, княжна Маріам у різний час народила ще царевичів Йосипа, Спиридона, і царівну, які померли в малолітньому віці [1].

Таким чином, цар Георгій XII одружувався двічі. Подружжям його були представниці почесних грузинських родів, зокрема кахетинського і картлійського княжого домів – Андронікашвілі і Ціцишвілі.

Від першої дружини у Георгія XII було 12 дітей, у тому числі спадкоємець престолу царевич Давид, а від другої дружини – 11 дітей.

Загальна кількість дітей царя від цих двох шлюбів дорівнює 23, з них 14 синів і 9 дочок [10, с. 55–62].

Сучасні нащадки (по чоловічій лінії) кахетинської (і одночасно картлійсько-кахетинської) гілки Багратіонов є прямими нащадками царів Іраклія II і Георгія XII.

З них старшинство в роді належить прямому потому царевича Баграта (сина Георгія XII від першого шлюбу) – Нузару Петровичу Багратіон-Грузинському (нар. в 1950 році, в Тбілісі).

Список літератури

1. Багрatіони (науково-культурна спадщина) : Зб. статей з генеалогічними таблицями. Тбілісі, 2003. таблиця № 6 (грузинською мовою).
2. Бердзнішвілі М. Матеріали до історії грузинської громадськості першої половини XIX століття. Т. I. Тбілісі, 1980 (грузинською мовою).
3. Дадіані Н. Життя грузинів / Текст видав, передмовою, дослідженням, коментарями, покажчиками і словником забезпечив Шота Бурджанадзе. Тбілісі, 1962 (грузинською мовою).
4. Джавахішвілі Д. Подружжя грузинських царів (кахетинська гілка династії Багрatіонів). *Питання нової та новітньої історії* : Збірник наукових праць відділення нової та новітньої історії Інституту історії та етнології імені Іване Джавахішвілі. Т. IV. Тбілісі, 2008 (грузинською мовою).
5. Джавахішвілі Д. З історії династичних шлюбів кахетинських Багрatіонів з представниками мусульманської знаті (XVI–XVIII ст.). *Вчені записки [Гянджинського державного університету]*. 2010. № 2. (російською мовою).
6. Джавахішвілі Д. Династичні шлюби між кахетинськими Багрatіонами і представниками кавказької і перської знаті. *Ахулого*. 2010. № 12. (російською мовою).
7. Джавахішвілі Д. Династичні шлюби на службі дипломатії (на прикладі кахетинської галузі царської династії Багрatіонов). *Археологія, етнологія, фольклористика Кавказу : Матеріали міжнародної наукової конференції (Тбілісі, 27–30 вересня 2010 р.)*. Тбілісі : Фонд Кавказу, Комісія з наукового співробітництва з країнами Кавказу НАН Грузії, 2011 (російською мовою).
8. Джавахішвілі Д. З історії демографічного розвитку кахетинської гілки царської династії Багрatіонов (XV–XX ст.) : Дис. ... доктора історичних наук. 2011 (грузинською мовою).
9. Джавахішвілі Д. Сім'я царя Іраклія II. *Вчені записки [Гянджинського державного університету]*. 2013. № 1 (російською мовою).
10. Джавахішвілі Д. Батьки та родина царя Георгія XII. *Питання нової та новітньої історії* : Зб. наук. праць відділення нової та новітньої історії Інституту історії та етнології імені Іване Джавахішвілі. Т. XII. Тбілісі, 2013 (грузинською мовою).
11. Джавахішвілі М. Григорій I – останній грузинський цар. Тбілісі, 2008 (грузинською мовою).
12. Джавахішвілі М. Дипломатичний етикет при грузинському царському дворі (XVI–XVIII ст.). *Питання нової та новітньої історії* : Зб. наук. праць відділення нової та новітньої історії Інституту історії та етнології імені Іване Джавахішвілі. Т. IV. Тбілісі, 2008 (грузинською мовою).
13. Йоселіані П. Життя Георгія XII / Вступ, редакція та примітки Акакія Гацереція. Тифліс, 1936 (грузинською мовою).
14. Орбеліані О. Твори / Склала Ніна Ваханія. Тбілісі, 1999 (грузинською мовою).
15. Орбеліані П. Історія Грузії («Амбавні Картлісані») / Текст встановила, забезпечила вступом, словником і вказівниками Олена Цагарейшвілі. Тбілісі, 1981 (грузинською мовою).
16. Цагарелі О. Стосунки Росії із Кавказом у XVI–XVIII століттях. Санкт-Петербург, 1891 (російською мовою).